

Dimenzionisanje hibridnog fotonaponskog sistema sa dizel generatorom

Milica Dilparić

Institut "Nikola Tesla", Elektrotehnički fakultet
Beograd, Srbija
dilparic.milica@gmail.com

Igor Petrović, Jovan Mikulović

Elektrotehnički fakultet
Beograd, Srbija
igorpetrovic.ari@gmail.com, mikulovic@etf.rs

Sadržaj—U ovom radu pokazano je kako se na osnovu podataka o izmerenoj horizontalnoj sunčevoj iradijaciji može projektovati samostalni PV sistem koji bi odgovarao potrebama unapred zadate potrošnje. Predstavljena je metodologija za izbor odgovarajućih komponenti sistema. U radu je pokazano da je samostalni PV sistem predimenzionisan u većem delu godine i zbog toga se predlaže korišćenje hibridnog PV sistema sa dizel agregatom. Obrada raspoloživih mernih podataka, odgovarajući proračuni za izbor komponenti samostalnog fotonaponskog sistema i dimenzionisanje agregata u hibridnom sistemu izvršeni su upotrebom programskog alata MATLAB.

Ključne reči- izolovan PV-sistem; hibridni sistem; PV modul; inverter; baterije; dizel agregat;

I. UVOD

Fotonaponski sistem predstavlja integrisan skup fotonaponskih modula i ostalih komponenti projektovan tako da primarnu solarnu energiju direktno pretvara u električnu energiju i na taj način osigura rad jednosmernih i naizmeničnih potrošača. U zavisnosti od načina rada fotonaponski (PV-photovoltaic) sistemi mogu biti samostalni (kada za njihov rad nije potrebna mreža) ili mogu funkcionisati kao mrežno povezani uređaji. Izolovani (samostalni) PV sistemi su, obično, udaljeni od elektroenergetske mreže pa je potrebno da na neki način skladište energiju. Naime, kada je potrebno električnu energiju isporučiti u toku noći ili u periodima sa malim intenzitetom sunčevog zračenja mora postojati baterija u kojoj se akumulira električna energija. Ovakvi sistemi su dobra alternativa agregatima koji mogu biti veoma bučni, zahtevaju održavanje i troše realtivno skupo gorivo. Ipak, najveća mana ovakvih sistema je stohastička priroda sunčeve iradijacije pa moduli neće moći da snabdevaju potrošnju svo potrebno vreme. Zbog toga se, u cilju poboljšanja performansi ovakvih sistema, uvode hibridni sistemi. Oni nastaju povezivanjem samostalnih PV sistema sa nekim drugim izvorima energije kao što su vetroturbine, hidrogenatori ili dizel agregati. Na ovaj način se postiže veća sigurnost i raspoloživost isporuke električne energije [1-3].

U ovom radu pokazano je kako se na osnovu podataka o izmerenoj horizontalnoj sunčevoj iradijaciji može projektovati samostalni, tzv. stand-alone, PV sistem koji bi odgovarao potrebama unapred zadate potrošnje. Merenja su vršena u toku jednog meseca. Uzet je, pritom, kritični period, sa stanovišta

sunčeve insolacije, odnosno zimski period, mesec decembar. Predstavljena je metodologija za izbor odgovarajućih komponenti sistema. Ukazujući na predimenzionisanost ovakvog rešenja predloženo je uvođenje hibridnog sistema u kome se pored PV modula koristi i dizel agregat. Način odabira karakteristika dizel agregata za koje će hibridni sistem najbolje odgovoriti zahtevima potrošnje takođe je predstavljen u radu.

II. SUNČEVI RESURSI

U ovom radu analizira se samostalni fotonaponski sistem koji se nalazi u Beogradu na 44°49'14" severne geografske širine i na 20°27'44" istočne geografske dužine. Za dimenzionisanje ovog sistema od interesa je zimski period jer je to najkritičniji slučaj pošto je potrošnja najčešće najveća a insolacija najmanja. Zbog toga su merni podaci za horizontalnu iradijaciju i temperaturu uzeti za mesec decembar. Merni podaci su prikupljeni sa desetominutnom rezolucijom. S obzirom da višegodišnja namenska merenja solarne iradijacije zahtevaju duži vremenski period za prikupljanje podataka, za potrebe ovog rada korišćeni su merni podaci za decembar mesec u toku jedne godine, što je u skladu sa time da se merni podaci o potrošnji odnose na istu godinu.

Na sl. 1 predstavljen je dijagram promene vrednosti horizontalne iradijacije za mesec decembar, dok je na sl. 2 predstavljen dijagram promene vrednosti temperature vazduha za mesec decembar. Minimalna temperatura ambijenta na sl. 2 iznosi -18.8° C.

Merni podaci o iradijaciji usrednjeni su primenom programskog paketa Matlab. Nakon usrednjavanja mernih podataka o insolaciji desetominutni intervali u toku meseca svedeni su na satne intervale karakterističnog dana, za koji je uzet središnji dan tj. 15. decembar, a zatim su ovi rezultati ekstrapolirani na solarni modul. Pošto se pri proceni srednje dnevne insolacije za kritičan mesec vrši usrednjavanje desetominutnom mernih podataka u toku decembra meseca, relativno dan je centralni dan u mesecu, 15. decembar. Odstupanje u odnosu na 22. decembar kao najkritičniji dan prema teorijskom „clear day“ modelu je zanemarljivo.

Da bi se izvršila adekvatna ekstrapolacija, na početku je potrebno dekomponovati ukupnu horizontalnu iradijaciju (I_H) na direktnu (I_{BH}) i difuzionu (I_{DH}) komponentu [4]:

$$I_H = I_{BH} + I_{DH} \quad (1)$$

Za izračunavanje difuzione komponente potrebno je, prvo izračunati faktor vedrine K_T . On se definiše kao odnos srednje horizontalne insolacije na mernom mestu I_H i srednje horizontalne ekstraterestričke insolacije na površini atmosfere I_0 na koordinatama koje odgovaraju mernom mestu:

$$K_T = \frac{\overline{I_H}}{I_0} \quad (2)$$

Srednja dnevna horizontalna insolacija ekstraterestričkog zračenja I_0 predstavlja integral ukupnog ekstraterestričkog zračenja od izlaska do zalaska Sunca svedenog na horizontalnu površinu, odnosno:

$$\overline{I_0} = \left(\frac{24}{\pi} \right) SC \left[1 + 0.034 \cos \left(\frac{360n}{365} \right) \right] (\cos L \cos \delta \sin H_{SR} + H_{SR} \sin L \sin \delta) \quad (3)$$

gde su:

L – odgovarajuća geografska širina,
 SC – solarna konstanta ekstraterestričkog zračenja koja iznosi 1370 W/m^2 ,
 n – redni broj posmatranog dana u godini,
 δ – solarna deklinacija koja se, za posmatrani dan računa prema relaciji:

$$\delta = 23.4 \sin \left(\frac{360}{365} (n - 81) \right) \quad (4)$$

H_{SR} – satni ugao zalaska sunca koji se, za zadatu geografsku širinu i ugao deklinacije izračunava na osnovu:

$$H_{SR} = \arccos(-\tan L \tan \delta) \quad (5)$$

Slika 1. Horizontalna iradijacija za decembar

Slika 2. Ambijentalna temperatura za decembar

Odgovarajućim izračunavanjem dobijena je vrednost za faktor vedrine od 0.2475. Na osnovu relacije (2) može se zaključiti da što je faktor vedrine veći oblačnost je manja, a atmosfera čistija i obrnuto. Dobijena, relativno niska, vrednost za K_T opravdava pretpostavku da se pri razmatranju uzima mesec decembar kao najkritičniji slučaj sa stanovišta insolacije.

Poznavajući vrednost koeficijenta K_T za izmerenu horizontalnu iradijaciju I_H moguće je, na osnovu Liu-Jordan-ove empirijske relacije, odrediti difuzionu komponentu na osnovu [4]:

$$\frac{I_{DH}}{I_H} = 1.39 - 4.027K_T + 5.531K_T^2 - 3.108K_T^3 \quad (6)$$

Dalje je, na osnovu (1) i (6) moguće odrediti i direktnu komponentu:

$$I_{BH} = I_H - I_{DH} \quad (7)$$

Na sl. 3 prikazane su ukupna, direktna i difuziona iradijacija na horizontalnu površinu za posmatrani karakteristični dan. Sa sl. 3 se vidi da u ukupnom zračenju veći deo predstavlja difuziona komponenta što je i očekivano uzimajući u obzir faktor vedrine. Naime, tokom oblačnog dana dominira difuziono zračenje.

Važno je takođe, napomenuti da se radi sa podacima koji su svedeni na satnu rezoluciju u toku karakterističnog dana. To omogućava uspostavljanje ekvivalencije između iradijacije i insolacije. Iradijacija predstavlja snagu sunčevog zračenja po jedinici površine, a insolacija energiju sunčevog zračenja u jedinici vremena po jedinici površine. Dakle, za podatke usrednjene na satnom nivou iradijacija u W/m^2 i insolacija u Wh/m^2 imaju iste vrednosti.

U radu je usvojeno da su PV moduli koji sačinjavaju samostalni PV sistem južno orijentisani i pod optimalnim nagibnim uglom za mesec decembar od 60° u odnosu na horizontalnu površinu [5]. Moduli su fiksno postavljeni i nemaju automatski sistem za praćenje. S obzirom da je decembar najkritičniji mesec u pogledu solarnog zračenja i da samostalni PV sistem mora da obezbedi dovoljno energije potrošačima u tom kritičnom periodu, opravdano je da PV

moduli u ovom slučaju budu postavljeni pod najpovoljnijim uglom za decembar mesec. U ostalom delu godine, zbog značajno većeg intenziteta solarnog zračenja, PV moduli će proizvoditi dovoljno energije čak i ako njihov nagibni ugao nije optimalan za taj period. Iz tog razloga, optimalni nagibni ugao PV modula kod samostalnog PV sistema se bira za najnepovoljniji mesec u toku godine ili za zimski period, optimizacija proizvodnje takvog sistema na godišnjem nivou nije od interesa [4]. Sada se, na osnovu proračunatog difuzionog zračenja mogu odrediti difuziona komponenta iradijacije na kolektor I_{DC} kao i reflektovana komponenta I_{RC} koja je posledica ambijentalne refleksije, prema relacijama:

$$I_{DC} = I_{DH} \left(\frac{1 + \cos \Sigma}{2} \right) \quad (8)$$

gde je:

Σ – nagibni ugao panela u odnosu na horizontalnu površinu, i

$$I_{RC} = \rho (I_{BH} + I_{DH}) \left(\frac{1 - \cos \Sigma}{2} \right) \quad (9)$$

gde je:

ρ – koeficijent ambijentalne refleksije; pretpostavljeno je da se u okolini objekta nalazi trava čiji je koeficijent 0.2; kako se međutim analizira mesec decembar kada postoji snežni pokrivač koji utiče na refleksiju (koeficijent refleksije 0.8) usvojen je korigovani koeficijent ambijentalne refleksije od 0.4.

Na kraju, direktna komponenta iradijacije na modul se dobija kao:

$$I_{BC} = R_B I_{BH} \quad (10)$$

gde je:

R_B – faktor kosine čija je srednja vrednost za decembar vrednost 3.1.

Ukupna iradijacija na solarni kolektor jednaka je zbiru direktne, difuzione i reflektovane iradijacije na modul. Ukupna iradijacija sa svojim komponentama predstavljena je na sl. 4. Sa slike se vidi da se, pogodnim izborom orijentacije i nagibnog ugla kolektora postiže da je srednja insolacija na PV panel u decembru maksimalna [5].

U cilju potpunog definisanja projektnog zadatka analiziranog u ovom radu na sl. 5 predstavljen je dijagram potrošnje koju samostalni PV sistem treba da napaja za sedmodnevni period. Podaci za potrošnju, svedeni na satnu rezoluciju karakterističnog dana, prikazani su na sl. 6.

Slika 3. Horizontalna iradijacija i njene komponente za karakteristični dan

Slika 4. Iradijacija kolektora i njene komponente za karakteristični dan

Slika 5. Potrošnja u toku najkritičnijeg sedmodnevnog perioda

Slika 6. Potrošnja za karakterističan dan u decembru

III. PROJEKTOVANJE SAMOSTALNOG PV SISTEMA

Najvažniji elementi samostalnog PV sistema su solarni kolektori, inverter i baterije akumulatora. Oni su povezani međusobno i takođe potrošnjom različitim elementima rasklopne opreme kao što su: glavni prekidač jednosmerne struje, prekidači i osigurači za naizmeničnu struju i slično. Najčešće postoje i dve razvodne kutije: razvodna kutija PV sistema i razvodna kutija za naizmeničnu struju.

Izbor opreme i projektovanje samostalnog fotonaponskog sistema zahteva proračune u cilju postizanja što optimalnijeg i efikasnijeg sistema. Ovi proračuni zavise od niza faktora i u ovom delu rada prikazana je procedura za izbor osnovnih elemenata jednog ovakvog sistema.

Pri projektovanju sistema potrošnja je obično poznata, a na osnovu potrošnje se vrši dimenzionisanje sistema. Analiza je, u ovom radu, započeta izborom invertora. Kako je, jedna od najvažnijih karakteristika invertora ulazni napon, potrebno je prvo odrediti napon DC sistema. Smernica za njegovo određivanje je da struja ne prelazi 100A da bi se mogla koristiti standardna rasklopna oprema. Tako se napon jednosmernog sistema bira na osnovu maksimalne naizmenične snage. Sa sl. 5 vidi se da je maksimalna snaga potrošnje $P_{Acmax} = 706W < 1200W$ pa je prema preporuci napon sistema $U_S = 12V$. U tabeli I su, za glavne elemente PV sistema, date tehničke karakteristike. Treba napomenuti da to nisu celokupne električne karakteristike elemenata već samo one koje su od značaja u ovoj analizi. Iz tabele se vidi da je snaga invertora koja može kontinuirano da se predaje dovoljno velika da u svakom trenutku zadovolji zahteve potrošnje.

Kao što je već napomenuto, samostalni PV sistemi moraju imati sistem za skladištenje energije. U tu svrhu se koriste akumulatorske baterije. One, osim što daju energiju u periodima kada proizvodnja modula nije dovoljna ili je nema, obezbeđuju udarnu struju pri eventualnom uključenju potrošača velike snage. Baterije se u sistemu mogu vezivati redno, da bi se postigao zahtevani napon i paralelno, da bi se postigao željeni kapacitet [6].

Uobičajeno je da se kod baterija umesto skladištene energije u vatčasovima (Wh) koristi kapacitet u amperčasovima (Ah), pošto se napon baterije menja tokom njenog pražnjenja. Pri određivanju tipa i broja baterija potrebno je prvo proračunati ukupnu jednosmernu potrošnju kao zbir jednosmerne, W_{DC} i svedene naizmenične potrošnje (naizmenične potrošnje W_{AC} korigovane stepenom iskorišćenja invertora η_{inv}) odnosno:

$$W_{DCtot} = W_{DC} + \frac{W_{AC}}{\eta_{inv}} \quad (11)$$

Efikasnost invertora zavisi od opterećenja, zbog toga treba izabrati inverter koji i pri minimalnoj snazi opterećenja radi sa velikom efikasnošću (što je uzeto u obzir u ovom radu [7]). Ovako dobijena potrošnja je u Wh pa ju je potrebno preračunati u Ah prema relaciji:

$$Ah_{totalload} = \frac{W_{DCtot}}{U_S} \quad (12)$$

Zamenom odgovarajućih vrednosti u (11) i (12) dobija se da ukupna DC potrošnja u karakterističnom danu iznosi 7676.8132 Wh odnosno 639.7344 Ah.

Sistem za skladištenje energije se dimenzioniše tako da ispuni zahteve potrošnje u nekom periodu vremena. Tako, sistem koji ispunjava zahteve potrošnje u 99% vremena je i do tri puta skuplji od sistema čija je dostupnost napajanja 95%. Zbog toga je uzeto da baterije ispunjavaju zahteve potrošnje u 95% vremena.

Broj dana potrebnih za skladištenje se računa na osnovu približne formule [4]:

$$n_{stor} = 9.43 - 1.9n_{hz} + 0.11n_{hz}^2 \quad (13)$$

gde su:

n_{stor} - broj dana potrebnih za skladištenje,
 n_{hz} - broj sati zenita sunca, koji je po vrednosti jednak ukupnoj srednjoj insolaciji kolektora u kWh, i u ovom slučaju iznosi 1.2.

Proračunom je dobijeno $n_{stor} = 7.308$ dana. Poznajući broj dana potrebnih za skladištenje energije koju zahteva potrošnja i ukupnu potrošnju u Ah za karakterističan dan moguće je odrediti kapacitet baterije koji mora biti raspoloživ:

$$Ah_{useablestorage} = Ah_{totalload} n_{stor} \quad (14)$$

Na osnovu prethodne formule dobijen je raspoloživi kapacitet od 4675.43 Ah.

Pošto kapacitet baterije zavisi od brzine pražnjenja i temperature okoline to je, za proračun ukupnog kapaciteta baterije, potrebno uvažiti koeficijente koji određuju dubinu pražnjenja i zavisnost od temperature pa je ukupni kapacitet baterije:

$$Ah_{totalstorage} = \frac{Ah_{useablestorage}}{MODD \cdot (T, DR)} \quad (15)$$

TABELA I. PARAMETRI ELEMENATA PV SISTEMA

Element	Karakteristike	
Inverter	Nominalni jednosmerni napon	12 V
	Kontinuirana snaga	1000W
	Efikasnost	91%
Baterija	Napon	4 V
	Kapacitet (C/20)	1460 Ah
PV modul	Snaga	140 W
	Napon u tački maksimalne snage	17.5 V
	Struja u tački maksimalne snage	8.0 A

gde su:

$MODD$ - maksimalna dubina pražnjenja; za olovne baterije je tipična vrednost 0.8,

(T, DR) - dostupan kapacitet u funkciji temperature; uzimajući u obzir minimalnu temperaturu i razmatranja u [4] usvojeno je 0.66.

Zamenom odgovarajućih vrednosti u prethodnu formulu dobijen je ukupni kapacitet sistema baterija od 10119.98 Ah.

Na kraju, potreban broj redno vezanih baterija N_R i potrebnih paralelnih grana N_P dobija se na osnovu relacija:

$$N_R = \frac{U_S}{U_b} \quad (16)$$

$$N_P = \frac{Ah_{total\ storage}}{Ah_b} \quad (17)$$

gde su U_b i Ah_b napon i kapacitet odabranog tipa baterije pri standardnim uslovima. Dobijeno je da je potrebno 7 paralelnih grana sa po 3 redno vezane baterije, ukupno 21 baterija. Struja punjenja baterije zavisi od kapaciteta baterije i iznosi 73 A za izabranu bateriju C/20 kapaciteta 1460 Ah. S obzirom da u konfiguraciji postoji 7 paralelnih grana sa po 3 baterije, ukupna struja punjenja svih baterija je 511 A.

Paneli u okviru samostalnog PV sistema se dimenzionišu na osnovu broja sati zenita sunca i struje panela pri maksimalnoj snazi. Takođe, važno je napomenuti da je radna tačka punjenja baterije levo u odnosu na tačku maksimalne snage modula u UI ravni. To znači da treba birati modul tako da njegov napon u tački maksimalne snage bude nešto veći od napona sistema baterija.

Broj ampersati koji se dobijaju iz odabranog modula je:

$$Ah_{modula} = I_m n_{hz} \eta_c \eta \quad (18)$$

gde su

η_c - Kulonova efikasnost; usvaja se vrednost 0.9

η - smanjenje efikasnosti usled zaprljanja; usvaja se 0.9

I_m - struja panela u tački maksimalne snage.

Dobijena je proizvodnja panela od 7.78 Ah.

Na kraju, potreban broj redno vezanih modula u grani (N_R) i broj grana (N_P) dobijaju se prema formulama:

$$N_R \geq \frac{U_S}{U_m} \quad (19)$$

$$N_P \geq \frac{Ah_{total\ load}}{Ah_{modula}} \quad (20)$$

gde je:

U_m - napon panela u tački maksimalne snage.

Dobijeno je rešenje od 83 grane sa po jednim modulom u grani, dakle ukupno 83 modula. Vezivanje 83 modula ne izgleda kao praktično rešenje, međutim u ovom slučaju se može pokazati da rešenje sa dva redno vezana modula u grani rezultuje povećanjem ukupnog broja modula i baterija. Dimenzionisanje PV panela je izvršeno na osnovu radne struje PV modula koja je u režimu punjenja baterija neznatno veća od struje pri maksimalnoj snazi PV modula (radna tačka je u preseku karakteristike panela i karakteristike baterije koja je praktično vertikalna prava na $I-U$ dijagramu). Zbog toga, uvođenje pretvarača sa MPPT funkcijom neće bitno povećati broj amper-sati koji se dobijaju iz fotonaponskih modula. Ukupna struja PV modula na osnovu izabrane konfiguracije je 664 A, što je veće od struje punjenja sistema baterija (511 A). Samostalni PV sistem je projektovan tako da se u periodima sa dovoljnom inolacijom (kada je struja PV modula veća od 511 A) skladišti dovoljno energije za periode sa smanjenom inolacijom (kada je struja PV modula manja od 511 A). Regulator punjanja baterija je moguće realizovati za svaku paralelnu granu sistema baterija.

IV. HIBRIDNI SISTEM

Na osnovu prethodnog proračuna, zaključuje se da preveliki broj modula čini sistem dosta složenijim, a takođe veliki broj modula povećava cenu samog sistema. Iz tog razloga prelazi se na hibridni sistem, gde je pored PV panela za proizvodnju električne energije i snabdevanje potrošača zadužen i dizel agregat.

Da bi se izabrao hibridni sistem, tj. dimenzionisao odgovarajući agregat, analizira se tabela II. U ovoj tabeli prikazani su rezultati koji su dobijeni na osnovu programskog paketa Matlab i to proizvodnja jednog modula na mesečnom nivou (W_{Imes}), potrošnja za jedan mesec (W_{Pmes}), kao i neophodan broj PV modula (n_{modula}) na mesečnom nivou da bi se zadovoljila celokupna potrošnja.

Na osnovu tabele II potvrđuje se da je mesec decembar kritičan za dimenzionisanje samostalnog fotonaponskog sistema zbog smanjene sunčeve iradijacije. Na godišnjem nivou jedan modul može da proizvede 97kWh, odnosno PV panel sa 83 modula može da proizvede 8051kWh, dok je ukupna potrošnja na godišnjem nivou 2802kWh gde se jasno vidi da je sistem predimenzionisan.

TABELA II. MESEČNA PROIZVODNJA I POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE SAMOSTALNOG PV SISTEMA SA POTREBNIM BROJEM MODULA

mesec	W_{Imes} (kWh)	W_{Pmes} (kWh)	n_{modula}
januar	4.38	238.0	55
februar	6.96	215.0	31
mart	8.13	238.0	30
april	11.13	230.3	21
maj	10.73	238.0	23
jun	9.16	230.3	26
jul	11.26	238.0	22
avgust	10.31	238.0	24
septembar	9.58	230.3	25
oktobar	6.81	238.0	35
novembar	5.49	230.3	42
decembar	2.89	238.0	83

Da bi se sistem racionalnije dimenzionisao bira se dizel agregat čija se potrebna snaga određuje na osnovu relacije [4]:

$$P_G(W) = \frac{Ah_{total\ storage}(Ah) \cdot U_S(V)}{Charg.time(h) \cdot Charge.ffciciency} \quad (21)$$

U formuli (21) figuriše vreme punjenja baterija (*Charg.time*), gde se na osnovu izbora baterije usvaja vreme od 20h kao i efikanost punjenja (*Charg.ffciciency*) koje se u proračunima uzima kao 0.8. Proračunom se dobija da je potreban dizel agregat od 7kW.

Ukupno angažovanje dizel agregata na godišnjem nivou određuje se na osnovu formule (22), gde se usvaja godišnja solarna frakcija 0.75 (*Ann.Sol.fr*), odnosno ukupno učešće PV modula u proizvodnji električne energije na godišnjem nivou [4]. Proizvodnja agregata na godišnjem nivou je:

$$W_G \left(\frac{kWh}{yr} \right) = \frac{W_{DCtot} \left(\frac{Wh}{day} \right) \cdot 365 \frac{day}{yr} \cdot (1 - Ann.Sol.fr.)}{Charg.ffciciency \cdot 1000 \frac{W}{kW}} \quad (22)$$

Na osnovu formule (22) dobija se da je angažovanje agregata na godišnjem nivou 875 kWh. Učešće PV panela u mesecu decembru za napajanje potrošnje određuje se na osnovu mesečne solarne frakcije (*Mo.Solar fraction*), i to prema formulama (23) i (24) u zavisnosti od godišnje solarne frakcije.

$$Mo.Sol.fr = 0.625 \cdot Ann.Sol.fr \quad (Annual \leq 0.80) \quad (23)$$

$$Mo.Sol.fr = 0.5 + 28(Ann.Sol.fr - 0.8)^{2.5} \quad (Annual > 0.80) \quad (24)$$

U konkretnom slučaju dobija se da je mesečna solarna frakcija 0.469, odnosno, broj modula koji je potreban u hibridnom sistemu dobija se iz sledeće relacije:

$$N_p \geq \frac{Mo.Sol.fr \cdot Ah_{total\ load}}{Ah_{modula}} \quad (25)$$

Ukupan broj potrebnih PV modula u hibridnom sistemu je 39, odnosno angažovanjem dizel agregata značajno se smanjuje broj modula, što je i bio cilj uvođenja hibridnog sistema. Ovako smanjen broj PV modula rezultuje da oni ne mogu samostalno da pune izabran broj baterija. Da bi i ovaj uslov bio zadovoljen potrebno je da se smanji broj baterija na 12, u konfiguraciji 4 grane sa po 3 redno vezane baterije. U ovom slučaju je dovoljan dizel agregat čija je snaga 4 kW koji bi radio 219 h u toku godine.

V. ZAKLJUČAK

U ovom radu analizira se samostalni fotonaponski sistem za napajanje izolovanog potrošača za koji je poznat sedmični dijagram potrošnje. Za dimenzionisanje ovog sistema od interesa je zimski period jer je insolacija najmanja i zbog toga

su merni podaci uzeti za mesec decembar. Nakon usrednjavanja mernih podataka o insolaciji dobijeno je da u ukupnom zračenju veći deo predstavlja difuziona komponenta zbog relativno velikog broja oblačnih dana u decembru. Proračunom komponenti zračenja koje dolaze na panel potvrđeno je da se pogodnim izborom orijentacije i nagibnog ugla kolektora postiže najveća moguća insolacija na PV panel u kritičnom mesecu.

U radu je pokazano da samostalni fotonaponski sistem ispunjava zahteve potrošnje u decembru ali da je za preostali period godine predimenzionisan i ekonomski neisplativ. Zato je predloženo rešenje hibridnog sistema u kome se pored PV modula uvodi dizel agregat. Uvođenje dizel agregata rezultuje značajnim smanjenjem broja PV modula i baterija čime se dobija racionalnije dimenzionisan mrežno nezavisan sistem.

Cilj ovog rada jeste da prikaže energetski bilans pri projektovanju samostalnog ili hibridnog PV sistema, a rešavanje tehničkih problema koji mogu da se jave pri praktičnoj realizaciji ovakvih sistema može biti tema posebnog rada.

LITERATURA

- [1] Sandia National Laboratories (1995). Stand-Alone Photovoltaic Systems Handbook of Recommended Design Practices, U.S. Department of Energy, Albuquerque, NM.
- [2] O. Perpinan, E. Lorenzo, M. A. Castro, "On the calculation of energy produced by PV grid-connected system", Progress in Photovoltaics Research and Applications (2007), Volume: 15, Issue: 3, Publisher: Wiley Online Library, Pages: 265-274.
- [3] A. Luque, S. Hegedus, "Handbook of Photovoltaic Science", John Wiley & Sons, UK 2003.
- [4] Renewable Power Systems. Photovoltaic Systems. Gilbert M. Masters, Stanford University
- [5] J. Mikulović, Ž. Đurišić, "Određivanje optimalnih nagibnih uglova fotonaponskih panela", Infoteh Jahorina, Mart 2012.
- [6] M. Žarković, J. Mikulović, "Dimenzionisanje baterije u izolovanom fotonaponskom sistemu", Infoteh Jahorina, Mart 2012.
- [7] <http://www.energymatters.com.au/images/laytronics/Manual500-1800.pdf>

Abstract— Projecting of standalone PV system that will achieve the requirements of pre-defined consumer is presented in this paper. Designing is based on energy resource's data (measured horizontal sunlight irradiation). A methodology for the selection of appropriate system components is, also, presented. Pointing primarily to the oversizing of such a solution for most of the year, the aim of this paper is to propose the introduction of a hybrid system. As part of it, in addition to the PV module, the diesel generator is used. Processing of of available measurement data, the corresponding calculations for the selection of standalone PV system's components and choicing of generator in hybrid system were carried out using the software tool MATLAB.

SIZING OF HYBRID PV SYSTEM WITH DIESEL GENERATOR

Milica Dilparić, Igor Petrović, Jovan Mikulović